

ESTADÍSTICA ESPACIAL APLICADA AL ESTUDIO
DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEL
REGISTRO ARQUEOLÓGICO EN SOCIEDADES
CAZADORAS-RECOLECTORAS FUEGUINAS

Joan Negre Pérez, negreperez@gmail.com
Myrian Álvarez, myrianalvarez@gmail.com
Ivan Briz i Godino, ibrizgodino@gmail.com
Adriana Lacrouts, adriana.lacrouts@gmail.com

Preprint bajo evaluación

Ushuaia, 2 de diciembre de 2015

Estadística espacial aplicada al estudio de los procesos de formación del registro arqueológico en sociedades cazadoras-recolectoras fueguinas

Joan NEGRE PÉREZ Myrian ÁLVAREZ Ivan BRIZ I GODINO Adriana LACROUTS

RESUMEN

Este trabajo se centra en el desarrollo teórico y metodológico de un conjunto de herramientas de estadística espacial destinadas al análisis del registro arqueológico intra-sitio. Se propone, a través de un extenso caso de estudio situado en el Canal Beagle (Tierra del Fuego, Argentina), el sitio arqueológico Lanashuaia II, la aplicación de métodos cuantitativos sobre los datos coordinados provenientes de su excavación. El objetivo final es evaluar la validez de estas herramientas con el objetivo de inferir la organización espacial de las actividades en sociedades cazadoras-recolectoras y discernir entre los procesos de formación del registro sociales y naturales. En el ejemplo propuesto, diversas áreas de actividad fueron delimitadas, así como el proceso progresivo que diacrónicamente condujo a la estructuración espacial del sitio por el grupo que allí habitó. Los resultados expuestos para este caso de estudio específico parecen confirmar tanto la validez de la propuesta como la capacidad analítica de las herramientas para cumplir con los objetivos iniciales del trabajo.

palabras clave: estadística espacial, sociedades cazadoras-recolectoras, Tierra del Fuego, formación del registro, gestión social del espacio

1 Introducción

El modo en que las sociedades cazadoras-recolectoras organizan sus actividades en tiempo y espacio es una cuestión clave para comprender cambios y tendencias en el uso del espacio, en los circuitos y pautas de movilidad y en las modalidades y estrategias de gestión social de los recursos naturales y humanos. Para su estudio pueden adoptarse escalas complementarias, como por ejemplo a través del análisis de la distribución de sus actividades dentro del espacio regional o también en áreas más reducidas como asentamientos o unidades habitacionales. Estas actividades se materializan a través de la acumulación de vestigios arqueológicos que son el resultado de la interacción de procesos sociales y naturales.

Siguiendo estos lineamientos, el objetivo de este trabajo es identificar la existencia de tendencias en la producción y organización social del espacio en contextos de ocupación vinculados a sociedades cazadoras-recolectoras. También es un eje clave del mismo evaluar las posibilidades analíticas que ofrece la estadística espacial para el estudio del proceso de formación del registro arqueológico en este tipo de contextos, específicamente a la hora de diferenciar entre procesos naturales y sociales en la generación del mismo. Para ello nos focalizaremos, específicamente, en la escala intra-sitio con el propósito de examinar las

dinámicas formativas del sitio e inferir, a partir de las actividades de producción y consumo allí implementadas, el uso que se hizo del espacio.

El sitio seleccionado para este estudio es un conchero anular de origen antrópico denominado Lanashuaia II, situado en la costa norte del canal Beagle (Tierra del Fuego, Argentina) y con fechados radiocarbónicos que cubren un rango comprendido entre 1155±40 años AP (CNA1056) y 1385±25 años AP (CNA590). Para este trabajo hemos seleccionado sus capas basales por diferentes razones: en primer lugar, porque se trata de capas con alto contenido de humus y ausencia de restos de moluscos; también porque fueron detectadas diferentes dispersiones de materiales líticos y óseos en diversos sectores del área excavada; y finalmente porque no se identificaron áreas de combustión ni estructuras asociadas que permitan inferir áreas de actividad. La interpretación de la génesis del depósito y su lectura contextualizada posibilitarán, en primera instancia, explorar si existió una gestión social del espacio de ocupación por parte del grupo que allí habitó y también analizar el proceso de formación del registro arqueológico en este asentamiento durante sus momentos iniciales.

El propósito final, por tanto, es evaluar la validez de las herramientas de análisis propuestas aplicadas al estudio de la distribución del registro arqueológico, con el objetivo de inferir la organización espacial de las actividades en sociedades cazadoras-recolectoras. Además, y de forma complementaria, se espera que este enfoque permita también discernir entre los procesos de formación del registro vinculados a la acción social del grupo humano y aquellos generados por efecto de diferentes agentes post-depositacionales.

2 La Articulación Social del Espacio y su Lectura Formalizada

El ser humano es un agente espacial: el espacio lo envuelve y se hace presente en todas y cada una de las acciones que lleva a cabo cada día, tanto a nivel individual como colectivo (Foucault y Miskowiec 1986: 22-27). Así pues, es imprescindible reconocer el papel protagonista que este elemento juega, en el desarrollo de cualquier actividad humana.

De esta simbiosis entre la esfera social y espacial surge el concepto de *espacio social*, es decir, aquel espacio físico en el cual las relaciones de producción y reproducción del ser humano sobre el entorno geográfico lo han transformado en una construcción social articulada (Sánchez 1991: 67-70, Lefebvre 1991, Harvey 2007). De este modo, el asentamiento, entendido como el espacio de desarrollo de actividades -bien cotidianas, bien excepcionales-, pero también incluyendo las áreas adyacentes destinadas a usos diversos, responden a diferentes estrategias que pueden ser discernidas a partir de las evidencias materiales que generaron.

Esta relación de interacción entre espacio y sociedad se reproduce también, a lo largo de un tercer vector, el tiempo, creando un espacio tridimensional caracterizado por el cambio social. La dinámica de transformaciones entre estos tres elementos se articula como el fruto de una dialéctica donde el grupo social y su espacio apropiado se modifican a lo largo del tiempo, a medida que las relaciones sociales cambian y afectan a su equilibrio (Vilar 1980: 64). De esta manera entendemos que el papel sustantivo del espacio en la investigación arqueológica, y no solo como un contenedor de ciertas acciones a través del tiempo, debe conducir a métodos en los que el foco de análisis se centre también en las estrategias o pautas espaciales que el ser humano materializó a través del tiempo.

La articulación de diferentes espacios modificados por acciones sociales específicas a través del tiempo, solo puede ser percibida allá donde la repetición y la regularidad de éstas ha propiciado la acumulación de unos marcadores característicos en forma de registro arqueológico (Barceló 2015: 16). Y aunque tradicionalmente se haya asumido que el agente responsable de la

distribución de estos marcadores es principalmente el comportamiento humano, hoy en día se reconoce el papel protagonista de los procesos de formación del registro, tomando en cuenta también las dinámicas post-depositacionales del mismo (Belardi 1992, Borrero 2001 y 2007, Brantingham et al. 2007, Santiago 2007, Barrientos et al. 2007, Borrazzo y Borrero 2014, Achino et al. 2015). A la hora de analizar el registro arqueológico, por tanto, es necesario tener en cuenta las alteraciones que este puede haber sufrido, tanto a nivel antrópico como natural, que nos obligan a trabajar bajo una escala de estudio probabilística únicamente ajustable mediante métodos estadísticos.

Por lo general, los datos espaciales, así como los patrones que conforman, permiten el análisis inferencial de las causas que dieron lugar a su generación como registro. Su formalización es relativamente sencilla, puesto que se trata de información cuantitativa que puede expresarse en forma de coordenadas. Este tipo de datos bi-variados permite una gran variedad de análisis centrados en la principal característica de este registro: la variabilidad espacial. Esto es, el grado de ajuste de nuestras observaciones a una serie de modelos teóricos que nos ayudan a definir ciertos procesos o actividades sociales a través de analogías experimentales. La estadística espacial nos permite describir, a través de un lenguaje compartido -el matemático-, diversos índices de estructura y autocorrelación que sirven como marcadores específicos para inferir diferentes causas plausibles para la distribución de nuestro registro.

Dos conceptos emergen aquí con fuerza para describir la variabilidad espacial: los de *estructura* (Wandsnider 1996, Negre 2015) y *autocorrelación* (Lloyd y Atkinson 2004). El primero de ellos está relacionado con la forma en la que un conjunto de puntos se distribuye en un determinado espacio en relación a un cierto modelo conocido. Por ejemplo, si el modelo elegido es el de la homogeneidad espacial, la distribución de los elementos observados en una determinada superficie variará respecto a una densidad de equilibrio para todas las regiones del espacio. En este caso, la homogeneidad espacial es un modelo que se asocia a la completa aleatoriedad en la distribución de las observaciones y nos permite al mismo tiempo identificar variaciones significativas respecto a esta estructura de referencia. Tanto las configuraciones de agregación como las de inhibición -con densidades locales mayores o menores de las esperadas para una distribución homogénea- nos permiten, por tanto, identificar tendencias que difieren de lo azaroso.

El concepto de autocorrelación aporta también una lectura de primer orden respecto a la caracterización de un proceso espacial. La función básica de este indicador es la de informar sobre la correspondencia de una variable, presente en un grupo de observaciones espacialmente identificadas, consigo misma. La autocorrelación espacial verifica si el valor observado de una de las características comunes de los observables, en una localización concreta, es independiente de sus valores en las localizaciones vecinas. En combinación con las medidas estructurales nos permiten discernir si los objetos fuertemente vinculados entre sí por vecindad, muestran también una relación interna efectiva.

Así pues, la estadística espacial nos permite describir, a través de un lenguaje compartido -el matemático-, diversos índices de estructura y autocorrelación que sirven como indicios en orden a inferir una o varias causas plausibles para la distribución de nuestro registro. Esta estructura causal, por inferencia empírica o experimental, puede conducir a la identificación de las actividades llevadas a cabo en las distintas áreas de un sitio. Estas herramientas han demostrado también ser realmente útiles a la hora de discernir entre procesos sociales y naturales en la formación del registro, una de las facetas clave de cualquier investigación arqueológica (Binford 1965; Hassan 1978; Schiffer 1983). Así, el enfoque propuesto en este artículo complementa otras aproximaciones experimentales, o incluso en observaciones controladas, con el objetivo de discernir entre distribuciones de materiales arqueológicos por causas sociales, naturales o mixtas (Borrero 1982, Laguens 1994, Kaufmann y Gutiérrez 2004, Oría et al. 2010, Borrazzo 2011). La formalización de los datos espaciales adquiere, por tanto, un

papel protagonista en el proceso de estudio de este registro, en el que las matemáticas son el único idioma a través del cual reconocer y extraer las similitudes entre objetos observados por gente diversa (Doran y Hodson 1975: 11).

3 Metodología

Las acciones sociales dan lugar a unos patrones espaciales específicos en la distribución de sus consecuencias materiales. Estos patrones pueden ser englobados en dos grandes categorías: aquellos que responden a una cierta *regularidad*, y los que muestran únicamente *aleatoriedad* (Barceló y Maximiano 2008, Negre 2015). Mientras que el segundo patrón presenta las características distributivas más extremas de una acción no intencional, aquellas agrupaciones de ubicaciones que pueden definirse como regulares son más relevantes al permitir inferir, con precisión, la causa o causas que las generaron. En Arqueología, una de las formas de regularidad más habituales en la distribución espacial de los restos de una actividad específica es la intencionalidad, definida a partir de una distribución teórica de probabilidades muy concreta: la Normal (Barceló 2007: 46-47).

La primera comprobación a realizar ante cualquier tipo de datos coordinados, por tanto, gira en torno a si su distribución muestra algún patrón de regularidad o, por el contrario, únicamente puede vincularse estadísticamente al azar. Hoy en día, la herramienta más empleada para determinar la no-aleatoriedad de una distribución es la función K de Ripley. Usado habitualmente como índice de dispersión multiescalar, esta prueba utiliza como hipótesis nula la consideración de la distribución bajo estudio como un proceso homogéneo de Poisson siendo la alternativa un comportamiento agregado o inhibitorio (Ripley 1981: 158-159, Veen y Schoenberg 2006: 293).

Aunque se trate de un método sólido para la medición de variaciones respecto a la distribución aleatoria de los elementos de un conjunto de observaciones, cabe destacar que esta herramienta también tiene sus propias limitaciones (Negre 2015b). La que más afecta a nuestro problema de estudio es el hecho de que la función K de Ripley está vinculada a determinar una característica del proceso puntual, su homogeneidad, a nivel global. Esta condición suaviza muchos comportamientos locales, y dificulta determinar la causa principal de la no-homogeneidad de la distribución, que puede deberse a multitud de factores (un gradiente de intensidad en cierta dirección, múltiples epicentros de agregación como resultado de la suma de diversas distribuciones normales con diferentes medias, varianzas y correlaciones, etc.). Es por ello que, una vez determinada la no-homogeneidad de la distribución bajo estudio, se debe tratar de analizar si ésta se comporta siguiendo alguna tendencia específica.

Especialmente, las modalidades regulares de acciones sociales intencionadas presentan una distribución espacial de su registro ligada a un modelo normal bi-variado, una suerte de representación tridimensional de la curva gaussiana (Kotz et al. 2000). Si una actividad realizada en el pasado responde a un patrón regular y sus consecuencias materiales conservan su posición primaria, la distribución de sus frecuencias se adecua por regla general a este modelo. Esto es debido a que cualquier actividad dirigida requiere de un proceso de planteamiento previo, consciente o inconsciente, de la acción o cadena de acciones a desarrollar, que se realiza para alcanzar un objetivo determinado y que genera unas consecuencias materiales que tienden a agruparse en torno a la media de sus mediciones, en este caso de la localización central (Barceló 2007:46-47).

A pesar de ello, cabe tener en cuenta que la distribución del registro arqueológico en un yacimiento únicamente indica las últimas actividades realizadas o aquellas que generan restos

perdurables, puesto que tareas como la limpieza o los procesos post-depositacionales pueden alterar la posición original del registro (Wünsch 1995: 130; Binford 2002: 185-189). Elementos de difícil afectación como los residuos químicos remanentes en los suelos, entre otros, sí permiten observar ciertas actividades en su posición primaria de manera más segura.

La comprobación del ajuste de una distribución espacial a un modelo normal bi-variado se realiza a través del test de Mardia, que nos permite contrastar si la curtosis multivariante del conjunto de elementos de una distribución permite asumir o no la hipótesis de normalidad bivariada (Mardia 1985). Esta medida nos indica del grado en que las observaciones se agrupan en torno al centro de la distribución, permitiendo, en última instancia, identificar la causa concreta de la no-homogeneidad que indicaba la función de Ripley: su estructura interna agregada entorno al centroide.

Habitualmente, este test puede devolver una respuesta negativa ante las primeras tentativas de ejecución, debido a la posibilidad, en algunos casos, que nuestras observaciones sean en realidad una suma de distintas distribuciones superpuestas. En caso de que el registro no pueda ser subdividido estratigráficamente, esta situación nos conduce a la búsqueda de algún método con el cual deshacer el palimpsesto de diversas recurrencias en diferentes conjuntos de observables.

Una herramienta útil en este caso sería la de *K-means Clustering* (KmC), la cual nos permite establecer el número de grupos en que nuestra muestra se dividirá de acuerdo a nuestra hipótesis de trabajo (Bow 1984). El proceso asigna cada elemento analizado a uno de los conglomerados dependiendo de cuál es la media grupal más cercana, que va variando en un proceso iterativo que se repite hasta que ningún elemento está fuera de su grupo de semejanza. Este proceso permite diferenciar distintos grupos, sobre los que efectuar de nuevo el test de Mardia y discernir las posibles distribuciones intencionales de aquellas que no lo son.

Una vez establecida la intencionalidad en la acción social que dio lugar a la acumulación del registro, es necesario delimitar el área en la que se produce este fenómeno y su intensidad (Nijkamp y Reggiani 1992; Maximiano 2012:89). Las bases del modelo de interacción espacial plantean que a mayor concentración de elementos y menor distancia entre ellos, mayor será su interactividad y, por tanto, la intensidad del proceso que describen. El primer paso consiste en la estimación, a partir de nuestros datos empíricos, de una superficie de intensidad de un hipotético proceso espacial de Poisson no homogéneo (nuestras áreas *calientes* y *frías* en cuanto a densidad de observables). La función más habitual para esta transformación es la *Kernel Density Estimation* (KDE), una herramienta no-paramétrica que permite generalizar un conjunto de datos discretos en una superficie que describa su función de probabilidad de densidad (Baxter et al. 1997). Este resultado, en realidad, se obtiene a través del cálculo de la desviación de nuestro proceso empírico respecto a un proceso espacial de Poisson, es decir, con intensidad constante, lo que nos permite observar las áreas con mayor y menor variabilidad respecto a la hipótesis nula -homogeneidad espacial- planteada.

Estimada esta superficie, esta propuesta de trabajo plantea la posibilidad de identificar y fijar los límites de las áreas en las que se llevó a cabo la acción social. Esto se consigue principalmente a través de la comparación entre la densidad del proceso bajo observación y la tasa de variación de esta, es decir, la superficie de su derivada primera o pendiente. En otras palabras: las zonas en las que la intensidad del proceso bajo observación sea alta -donde se acumule una mayor densidad de puntos- y la tasa de variación sea baja -un área homogénea-, nos indicarán regiones de atracción de la actividad que produjo ese registro. En cambio, las zonas en las que la intensidad de proceso sea baja -con poca densidad de puntos- y la tasa de variación también baja -nuevamente, áreas homogéneas- podremos definir las como regiones de repulsión de esta actividad (Maximiano 2012).

Las herramientas planteadas en estas últimas páginas responden a un esquema de análisis que puede repetirse para conjuntos de datos coordinados provenientes de cualquier excavación. Las preguntas a las que contestan se centran básicamente en *de qué manera* (intencional o no) aparece, *dónde* se ubica y *con qué intensidad* se presenta la distribución, articulada o no, de cierto tipo de registro del que se infiere que responde a una cierta acción social realizada en el pasado. Entre otras opciones de software libre, se ha optado por realizar los distintos tests estadísticos con las herramientas implementadas en el software libre *Paleontological Statistics* (PAST v.3.06)¹. La mayoría de programarios libres de gestión de SIG incluyen las principales funciones con las que trabajaremos, como la estimación de densidad (*KDE*) y la creación de una superficie de pendiente (*slope*).

4 Registro Arqueológico y Articulación Social del Espacio: el Caso del Sitio Lanashuaia-II (Canal Beagle, Tierra del Fuego)

Lanashuaia II es un conchero de origen antrópico, de estructura anular sobreelevada con una depresión central, situado en la costa sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego (54°52,75''S; 67°16,49''W). Generado por las sociedades cazadoras-recolectoras-pescadoras que ocuparon las costas del canal Beagle desde el 7000 AP hasta principios de siglo XX, el sitio está ubicado en el istmo que separa las bahías Cambaceres Interior y Cambaceres Exterior (Orquera y Piana 1999; Briz et al. 2011, Orquera et al. 2011). Los trabajos de excavación desarrollados hasta el momento se han concentrado en 55m², concentrándose especialmente en la depresión central y la estructura sobreelevada perimetral. Los fechados radiocarbónicos obtenidos para el sitio (N=9) cubren un rango comprendido entre 1155±40 años AP (CNA1056) y 1385±25 años AP (CNA590). Con todo, no se han podido identificar evidencias materiales que se trate de un asentamiento multiocupacional (*sensu*: Orquera y Piana 1992).

Las sociedades cazadoras-pescadoras-recolectoras del canal Beagle, hasta la desaparición de las formas de vida propias por efecto de la colonización del mundo industrial a fines del s. XIX e inicios del XX, desarrollaron estrategias de explotación y gestión especializadas de los ambientes litorales marinos, con consumo de mamíferos, tanto marinos como terrestres, pescado, moluscos y diferentes tipos de aves (Piana et al. 1992, Orquera y Piana 1999; Vila y Estévez 2002, Zangrando 2009b; Tivoli y Zangrando 2011, Briz y Álvarez 2013). En la implementación de estas estrategias tuvo un papel no menor el desarrollo de tecnología náutica (Lothrop 1928, Gusinde 1986; Orquera et al. 2011).

Producto de la explotación y gestión intensiva de estos recursos es la conformación de parte de la matriz estratigráfica de los concheros de la canal Beagle, caracterizada por abundantes moluscos junto con otros restos de consumo de animales, restos de actividades productivas y diversas actividades, incluida la presencia de áreas de combustión (Orquera y Piana 1992).

¹ <http://folk.uio.no/ohammer/past/>

Fig. 1 Localización del yacimiento de Lanashuaia-II

El registro arqueológico de Lanashuaia II cuenta con aproximadamente 7.500 elementos coordinados entre los que se destacan por su abundancia los artefactos líticos (c. 3.800 observables) y los restos faunísticos (c. 1.700 observables). También se procedió a la recolección de muestras de carbón de distintos niveles estratigráficos, así como al muestreo sistemático de suelos, para su posterior análisis en busca de trazas de determinados elementos químicos, indicadores de áreas de actividades antrópicas (Negre et al. 2015, Zurro et al. 2015).

La hipótesis de partida plantea que el registro zooarqueológico y lítico del sitio permite identificar, a partir de su gestión como residuo, los límites entre zonas limpias y otras dedicadas al consumo, producción o acumulación de residuos. En clave etnoarqueológica, se plantea también una hipótesis secundaria según la cual este tipo de asentamiento, propio de los grupos cazadores-pescadores-recolectores de este sector del canal Beagle, podría haber contado con lugares de hábitat rodeados por un anillo circular de restos de moluscos y otros residuos, así como áreas de actividad diversas (Estévez y Vila 1996). Trataremos de corroborar o desestimar ambas hipótesis a través del estudio de la distribución espacial del registro arqueológico.

Tal y como se planteó anteriormente en este texto, se realiza una primera aproximación analítica al momento inicial de ocupación del sitio, conformado por un conjunto de unidades estratigráficas reconocidas como contemporáneas (B10, B620, B630 y B640) y caracterizados cronométricamente por un fechado sobre carbón de 1365 ± 35 años AP (CNA1057). La composición general de la matriz de estas capas está constituida, esencialmente, por humus y guijarros que apoyan directamente sobre la paleoplaya. Posteriormente se procede a la comparación de estos análisis con los correspondientes al registro completo del yacimiento, con la intención de contrastar las hipótesis de recursividad en el uso de ciertos espacios.

4.1 Resultados

En torno a la intencionalidad en el depósito de residuos

- **Registro Zooarqueológico (actividades de consumo y limpieza)**

La hipótesis de partida plantea que *el registro zooarqueológico se halla distribuido siguiendo una estructura normal bi-variada que indicaría la intencionalidad de su depósito como consecuencia de la acción social de gestión o acumulación de residuos.*

Con el propósito de poner a prueba esta hipótesis, el primer paso será analizar la homogeneidad de la muestra bajo estudio. El conjunto se compone de 181 observables tridimensionados zooarqueológicos (68 de mamíferos -10 de los cuales corresponden a cetáceos (Evans et al. 2015)-, 30 de ictiofauna variada y 83 de aves) en una superficie aproximada de 50 m² (Tabla 1). La función K de Ripley confirma la hipótesis de no-aleatoriedad, es decir, la ubicación de los elementos de esta distribución no responde a una disposición casual, sino que existe un factor que genera una tendencia hacia la agregación.

GRUPO	ESPECIE	NR
Aves	<i>Chloephaga sp.</i>	1
	<i>Milvago chimango</i>	46
	<i>Phalacrocorax sp.</i>	4
	<i>Larus dominicanus</i>	11
	<i>Tachyeres sp.</i>	2
	<i>Spheniscidae sp.</i>	3
	<i>Catharacta skua</i>	1
	<i>Macronectes giganteus</i>	15
	Mamíferos	<i>Balaenoptera musculus</i>
<i>Eubalaena australis</i>		4
<i>Hyperoodon planifrons</i>		2
<i>Megaptera novaeangliae</i>		1
<i>Arcthocephalus australis</i>		3
<i>Lama guanicoe</i>		54
Ictiofauna	-	30

Tabla 1 Relación y cuantificación de especies identificadas en el estudio zooarqueológico del registro del yacimiento

Una primera aproximación al patrón observado a partir del test de Mardia permite descartar que este factor sea la intencionalidad, representada a través de una distribución normal bivariada del conjunto de observables. Es necesario analizar, entonces, la posibilidad que no se esté observando un único conjunto de datos sino la superposición de distintos momentos de una misma acción social. La aplicación de un método de conglomerados como KmC permite dividir coherentemente esta distribución en tres conjuntos bien diferenciados a partir de una media iterativa.

Sobre estos subconjuntos se realizan nuevamente las operaciones para el cálculo de la curtosis multivariante, que describe, en este caso, dos distribuciones con un valor de probabilidad consistente con la hipótesis nula, y otra totalmente aleatoria. Se trata de los conjuntos de observables central o clúster 1 (68 elementos), y el situado al sureste del sitio o clúster 3 (95 elementos). La tercera de las distribuciones, el clúster 2, situada en el sector norte del área de estudio, tan solo cuenta con 18 elementos, por lo que la muestra es muy pequeña para realizar un cálculo estadísticamente significativo.

Fig. 2 Composición cuantitativa de los conglomerados de restos zooarqueológicos en las capas basales del yacimiento

Respecto a la composición de estos tres conglomerados, además, hemos aplicado el índice H de Shannon-Weaver para medir la riqueza de cada una de las agrupaciones discriminadas mediante la estadística espacial y el índice de Zar y Pielou para evaluar su homogeneidad, es decir el reparto de cada una de esas categorías dentro del conjunto (Bobrowsy y Ball 1989, Lanata 1996). Tanto el clúster 1 como el 2 presentan valores muy similares de riqueza, con leve predominio de mamíferos terrestres en el primer caso y de ictiofauna en el segundo; el valor más bajo de riqueza se da en el clúster 3 con un neto predominio de aves. En lo que respecta a la homogeneidad, los dos primeros clúster presentan valores cercanos a uno, lo que indica que la distribución, no obstante, tiende hacia la homogeneidad; por el contrario el tercer clúster presenta mayor heterogeneidad, nuevamente vinculada a la frecuencia de aves. Como ambos índices son sensibles al tamaño de la muestra efectuamos una correlación simple entre la frecuencia de restos óseos y los índices de riqueza y homogeneidad: en ambos casos la correlación fue negativa (-0,664918 y -0,641856 respectivamente), por lo que el tamaño de la muestra no está afectando al índice de homogeneidad presentado. Estos resultados refuerzan

la idea partitiva que hemos planteado a través del método de KmC, tratándose de eventos de descarte estadísticamente diferenciados en cuanto a su composición, además de por su localización. Aún sin poder determinarse la diferencia cronológica entre estos conjuntos, sí se puede asegurar su homogeneidad interna individualizada y diferenciada entre ellos.

	<i>Cluster 1</i>	<i>Cluster 2</i>	<i>Cluster 3</i>
<i>Categorías</i>	4	4	4
<i>Restos</i>	68	18	95
<i>Shannon_H</i>	1,289	1,224	0,8816
<i>Homogeneidad J</i>	0,9074	0,8498	0,6037

Tabla 2 Índices de Riqueza y Homogeneidad para los conglomerados de restos de fauna en las capas basales

Un segundo aspecto relevante para la interpretación de los resultados, es contrastar los datos vinculados a este momento específico de inicio de las actividades humanas y formación del sitio arqueológico, con la acumulación global de restos zooarqueológicos de la totalidad del sitio. Esto permite contrastar la hipótesis según la cual estos sitios tienden a una reutilización periódica, manteniendo su estructuración interna sin grandes modificaciones. Para verificar esta posibilidad se espera, en condiciones teóricas, observar un patrón de no aleatoriedad en la distribución de este registro, y, al mismo tiempo, no apreciarse tampoco una estructura normal bi-variada de estos subconjuntos. Esto se debe a que su acumulación en diversos momentos sin continuidad temporal ni conexión física entre ellos debería haber enmascarado las distintas distribuciones normales bi-variadas correspondientes a la repetición de esta misma acción social de gestión de residuos, generándose una suerte de palimpsesto imposible de identificar en acumulación.

Fig. 3 Registro zooarqueológico en las capas basales (izquierda) y acumuladas (derecha), con función K de Ripley

Para el desarrollo de este análisis, se estudiaron un conjunto de 1.746 observables tridimensionados zooarqueológicos -incluyendo los pertenecientes a las capas basales del yacimiento- (246 de mamíferos -42 de los cuales son de cetáceos-, 951 de ictiofauna y 549 de aves) en una superficie aproximada de 55 m². Como se esperaba, el resultado de la función de Ripley confirma que los observables no cumplen la hipótesis nula de completa aleatoriedad espacial. Puesto que el test de Mardia confirma que la distribución no encaja en la hipótesis de normalidad bi-variada, se aplica de nuevo un proceso de partición iterativa (KmC) de la muestra hasta separar cinco subgrupos homogéneos.

Una vez realizados nuevamente los test de curtosis multivariante sobre las nuevas submuestras, se observa cómo únicamente los dos subgrupos situados en el extremo norte del sitio, mucho menos numerosos, encajan con una distribución normal bi-variada, y confirmarían la hipótesis de una génesis intencional en su depositación. Los tres conjuntos restantes muestran un valor de probabilidad respecto a la hipótesis nula muy bajo, descartándose ésta por completo. Los dos grupos más numerosos coinciden espacialmente con sus equivalentes en la capa formativa del yacimiento.

- Registro Lítico (actividades de talla y limpieza)

La hipótesis de partida plantea que *el registro lítico se halla distribuido siguiendo una estructura normal bi-variada que indicaría la intencionalidad de su depósito como consecuencia de la acción social de talla o de su acumulación residual posterior.*

Con el propósito de poner a prueba esta hipótesis, el primer paso realizado es analizar la homogeneidad de la muestra bajo estudio. Se estudia un conjunto de 1.027 observables tridimensionados en una superficie aproximada de 50 m². La función K de Ripley confirma la hipótesis de no-aleatoriedad, es decir, la ubicación de los elementos de esta distribución no responde a una disposición casual, sino que hay algún factor que los hace tender hacia su agregación.

Una primera aproximación al patrón observado a partir del test de Mardia permite descartar que este factor sea la intencionalidad. Se analiza entonces la posibilidad de que no estemos observando un único conjunto de datos sino la superposición de distintos momentos de una misma acción social. La aplicación del método KmC nos permite dividir coherentemente nuestra distribución en cuatro conjuntos.

Sobre estos subconjuntos se realizan nuevamente las operaciones para el cálculo de la curtosis multivariante, que indica que todos los conglomerados muestran un alto valor de probabilidad para la hipótesis de normalidad bi-variada. A pesar de ello, se descarta el conjunto ubicado en la esquina suroeste del yacimiento, al concentrarse en una pequeña superficie de la esquina del área excavada, por lo que puede presentar resultados engañosos o parciales.

Fig. 4 Registro lítico en las capas basales (izquierda) y acumuladas (derecha), con función K de Ripley

Se procede a verificar la hipótesis de reutilización de las áreas funcionales del yacimiento a través de la comparación de estos resultados con los del conjunto del registro lítico para todo el sitio, tal y como se hizo con el registro zooarqueológico. En este caso se estudiaron un conjunto de 3.754 observables tridimensionados, en una superficie aproximada de 55 m². Como se esperaba, y si se observa la linealización de los resultados de la función K de Ripley, los elementos no cumplen la hipótesis nula de completa aleatoriedad espacial, por lo que se trata de una distribución espacial tendente a la agregación por alguna(s) causa(s). Puesto que el test de Mardia confirma que la distribución no encaja en la hipótesis de normalidad bivariada, se aplica de nuevo un proceso de partición iterativa (KmC) de la muestra para separar hasta cinco subgrupos homogéneos.

Una vez realizados nuevamente los test de curtosis multivariante sobre las nuevas muestras, se observa cómo tan solo uno de los subconjuntos, el situado en el sector norte del sitio, responde al modelo normal bi-variado, descartándose esta hipótesis para el resto de conglomerados. Como se había especificado en el caso del registro zooarqueológico, esta falta de normalidad se debe a la acumulación de diversas acciones superpuestas, mientras que el único caso en el que se cumple la hipótesis gaussiana resulta de un alto interés para la interpretación del sitio.

Más allá de la Normalidad: una cuestión de intensidad

- Registro Zooarqueológico (actividades de consumo y limpieza)

La hipótesis de partida en este caso es que *la superficie de intensidad del registro zooarqueológico y la de su tasa de variación muestran las zonas de atracción/acumulación para la gestión de residuos como las áreas de mayor densidad y baja pendiente, siendo sus bordes definidos por una alta pendiente y baja densidad de elementos.*

En primer lugar se procede al cálculo de la superficie de intensidad utilizando el algoritmo KDE. Como se observa en la salida gráfica, se aprecian tres áreas de alta intensidad que coinciden con las agrupaciones establecidas en la primera fase de análisis.

Fig. 5 Superficie de intensidad y primera derivada del registro zooarqueológico en las capas basales

Estos resultados indican las áreas de agregación en las que se concentra la mayor parte del registro zooarqueológico. El contraste de esta superficie con la de su tasa de cambio, es decir, la de la primera derivada de su función real, nos permite observar esta dinámica con un mayor contraste aún. Del análisis detallado de la pendiente de la intensidad, se puede observar cómo en las crestas de mayor intensidad se produce un efecto "depresión" en los que la intensidad permanece homogénea. Estas áreas, donde la distribución de los objetos de referencia se mantiene estable y fuertemente autocorrelacionada, es decir, con una alta intensidad, indican los epicentros en los que se concentra la actividad bajo estudio.

Fig. 6 Superficie de intensidad y primera derivada del registro zooarqueológico acumulado

Se comparan estos resultados con los de la muestra global del yacimiento, con los diferentes estratos superpuestos, para tratar de observar si esta dinámica se reproduce también a lo largo de la historia de actividades del asentamiento. La continuidad de la tendencia de intensidad se mantiene en el conjunto de unidades estratigráficas del yacimiento. Se observa, sin embargo, una marcada discontinuidad de la densidad de los observables vinculados a esta actividad en el sector sureste del sitio.

- Registro Lítico (actividades de talla y limpieza)

Se parte de la hipótesis de que *la superficie de intensidad del registro lítico y la de su tasa de variación muestran las zonas de atracción para la talla y la acumulación de sus desechos como las áreas de mayor densidad y baja pendiente, siendo sus bordes definidos por una alta pendiente y baja densidad de elementos.*

En primer lugar se procede al cálculo de la superficie de intensidad utilizando el algoritmo KDE. Como se observa en la salida gráfica, existen dos áreas de alta intensidad que coinciden con las agrupaciones situadas al norte y sureste del sitio arqueológico, establecidas en la primera fase de análisis.

Fig. 7 Superficie de intensidad y primera derivada del registro lítico en las capas basales

Estos resultados indican las áreas de agregación en las que se concentra la mayor parte del registro lítico. El contraste de esta superficie con la de su tasa de cambio permite observar esta dinámica con un mayor contraste aún. Del análisis detallado de la pendiente de la intensidad, se aprecia cómo en las crestas de mayor intensidad se produce un efecto "depresión" en los que la intensidad permanece homogénea. Estas áreas, donde la distribución de los objetos de referencia se mantiene estable y fuertemente autocorrelacionada, es decir, con una alta intensidad, indican los epicentros en los que se concentra la actividad que estamos estudiando.

Se comparan estos resultados con los de la muestra global del yacimiento con los diferentes estratos superpuestos, para tratar de identificar si esta dinámica se reproduce también en ese contexto. La continuidad de la tendencia de intensidad se mantiene en el conjunto del yacimiento. Se observa, sin embargo, el desplazamiento de uno de los clúster hacia el transecto situado al noreste del yacimiento, conformando un nuevo epicentro de intensidad adyacente al de la capa formativa.

Fig. 8 Superficie de intensidad y primera derivada del registro lítico acumulado

5 Interpretación de los Datos y Debate

El análisis espacial aquí presentado ha revelado aspectos importantes sobre la distribución de actividades, los comportamientos de descarte de los residuos y los procesos de formación del registro arqueológico

En primer lugar, los análisis muestran que la disposición de restos zooarqueológicos durante el primer evento de ocupación de este sitio responde a una dinámica específica por parte del grupo que allí habitó. Su distribución, en forma de estructura espacial normal bi-variada, nos indica la existencia de una acción social repetitiva, vinculada a la gestión o acumulación de residuos, principalmente en el área central y sureste del yacimiento desde el primer momento en que se inició la ocupación y uso del asentamiento. Asimismo, la comparación de estos resultados con los análisis para el conjunto del registro faunístico del yacimiento permiten determinar que, desde el primer momento de ocupación de Lanashuaia II (antes de la conformación de la estructura anular) y reiteradamente hasta su abandono, hay dos espacios bien diferenciados: uno con escasos residuos y otro conformado por la acumulación continua de desechos en torno al área limpia que irá generando un anillo compuesto por desechos de consumo. Finalmente, y perimetralmente a este anillo, aparece una área externa con restos de consumo de fauna pero sin una estructura espacial bien definida.

De este modo, la gestión de los residuos de consumo de alimentos muestra unas pautas repetitivas que tienden a moldear un área específica para la acumulación de estos elementos alrededor de un espacio limpio. Los análisis de composición de las agrupaciones identificadas y los remontajes efectuados hasta la fecha brindan apoyo empírico complementario a estas agrupaciones. Es interesante destacar que los conglomerados faunísticos identificados pueden remitir a diferentes eventos de consumo que indican la explotación de una variedad de recursos, entre los que se destacan en orden decreciente las aves, los mamíferos y los peces. La

acumulación de estos residuos alrededor de una estructura, dando lugar a una formación anular, parece indicar la existencia de unas paredes, sobre las que se habrían apoyado estos desechos, por lo que no es descartable que se trate de un ámbito destinado a la vivienda o el reparo.

Fig. 9 Áreas de acumulación de residuos y propuesta de estructuración espacial del sitio

En cuanto al registro lítico, los resultados obtenidos para las capas basales del yacimiento muestran un proceso de formación del registro muy similar al de la fauna. Esta dinámica se corrobora posteriormente al contrastar estos resultados con los del registro lítico global de todo el sitio, apareciendo en este caso un nuevo foco de alta intensidad en la acumulación de lítico en el transecto situado en el sector noreste del yacimiento. Este foco, para las capas basales, se encuentra también identificado pero su ubicación tendería ligeramente hacia el oeste de la posición del conglomerado de la distribución global.

La identificación de los principales núcleos de actividad para el registro arqueológico completo del yacimiento, se encuentran justamente en tres áreas específicas: la estructura anular, conformada también por un importante registro malacológico, que describiría el sector de acumulación de residuos alrededor de una área limpia, y dos focos aislados de actividad en el

sector norte del espacio excavado. En referencia a la estructura anular se confirma que mientras que la vertiente norte de esta estaría compuesta mayoritariamente por restos de consumo de animales, la vertiente este se compondría de forma muy destacada por material lítico. Este indicio podría indicar la existencia de un área de producción y consumo de alimentos en el sector norte, mientras que también sería factible la presencia de una pequeña zona de talla de instrumental lítico al este del sitio, ya fuera de la zona excavada.

Esta área de producción estaría, posiblemente, también en relación con la acumulación de material tanto lítico como zooarqueológico en el área del transecto excavado, uno de los dos focos señalados, cuya estructura acumulativa no normalizada indicaba la posibilidad de que se tratase de un pequeño vertedero utilizado de manera constante. En contraposición a este pequeño vertedero, el segundo foco situado en el sector norte del área excavada sí muestra una estructura normal en la distribución de sus elementos acumulados. Interpretamos de esta manera que se trataría de un área de talla de material lítico en posición primaria, que se limpiaría regularmente, acumulándose los descartes en el pequeño vertedero adyacente. Ligeramente más al oeste de esta zona de producción se encontraría el espacio de consumo de alimentos al que hacíamos referencia recientemente e identificado también por la dispersión de restos de fauna probablemente en posición primaria, que no habrían sido acumulados en el vertedero en el momento de abandono del sitio. Esta ubicación del lugar de consumo no estaría, sin embargo, en contradicción con la realización de esta misma actividad en el interior de una vivienda, aunque el intensivo proceso de limpieza al que debieron ser sometidas este tipo de estructuras dificultaría observar la distribución de restos en el interior de la misma.

De estos resultados podemos derivar ahora dos principales líneas de trabajo: por una parte el análisis de la gestión del espacio en este tipo de sociedades; por otra, la previsión de futuros trabajos arqueológicos en los sectores aledaños a los excavados. El hecho de poder comparar nuestros resultados con la inferencia etnoarqueológica previa permite además plantear hipótesis intuitivas y tratar de refutarlas mediante el conjunto de herramientas propuesto. Nuestros resultados apuntan en varias direcciones: en primer lugar, la existencia de una fuerte estructuración del espacio del asentamiento desde la primera ocupación y un uso reiterado de, al menos, las áreas limpias y las destinadas al descarte de los residuos; en segundo lugar, la posibilidad de detectar cierto tipo de patrones de distribución espacial en el registro arqueológico y las diferentes áreas de actividad y acciones sociales que estos definirían; finalmente, a modo de corolario, resulta remarcable la capacidad mostrada por este tipo de herramientas para identificar los conjuntos arqueológicos con una distribución espacial intencional, es decir, inequívocamente vinculados a procesos de formación del registro por causas atribuibles a la acción humana. En definitiva, la corroboración de este enfoque a partir de nuevos casos de estudio permitiría, en otros ejemplos con registros menos abundantes, abordar similares problemáticas desde esta perspectiva complementaria.

AGRADECIMIENTOS

Estas investigaciones fueron financiadas por los proyectos: GR7846 de la Wenner-Green Foundation; PIP0706 del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y el HAR2009-06996 del Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Los autores desean agradecer la ayuda del Dr. Fernando Santiago (CADIC-CONICET) por sus comentarios y críticas al texto y también las apreciaciones del Dr. Juan Antonio Barceló, que contribuyeron como siempre en la mejora del manuscrito final. Cualquier error que pudiese quedar en el texto es únicamente responsabilidad de los autores.

REFERENCIAS

ACHINO, K.F.; CAPUZZO, G. y BARCELÓ, J.A. 2015. El análisis espacial de las acumulaciones temporales. En *Arqueología y Tecnologías de la Información Espacial: una perspectiva Ibero-Americana*, editado por A. Maximiano y E. Cerrillo-Cuenca, pp. 2-10. Archaeopress, Oxford.

ÁLVAREZ, M.; ZURRO, D.; BRIZ, I.; MADELLA, M.; OSTERRIETH, M. y BORRELLI, N. 2009. Análisis de los procesos productivos en las sociedades cazadoras-recolectoras-pescadoras de la Costa Norte del Canal Beagle (Argentina): el sitio Lanashuaia. En *Arqueología de Patagonia: una mirada desde el último confín*, editado por M. Salemme, F. Santiago, M. Álvarez, E. Piana, M. Vázquez y M. E. Mansur, pp. 903-918. Editorial Utopías, Ushuaia.

ÁLVAREZ, M.; BRIZ, I.; BALBO, A. y MADELLA, M. 2011. Shell Middens as Archives of Past Environments, Human Dispersal and Specialized Resource Management. *Quaternary International* 239 (1-2):1-7.

BARCELÓ, J.A. 2007. *Introducción al estudio de la variabilidad de las evidencias arqueológicas*. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

BARCELÓ, J.A.; ACHINO, K.F.; CAPUZZO, G.; DEL CASTILLO, F.; MOITINHO, V. y NEGRE, J. 2015. Measuring, Counting and Explaining: An Introduction to Mathematics in Archaeology. En *Mathematics and Archaeology*, editado por J. A. Barceló y I. Bogdanovic, pp. 3-64. CRC Press, Boca Ratón.

BARCELÓ, J.A. y MAXIMIANO, A. 2008. Some notes regarding distributional analysis of spatial data. En *Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA)*, editado por A. Posluschny, K. Lambers y I. Herzog, edición digital. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn.

BARRIENTOS, G.; GOÑI, R.; ZANGRANDO, A.F.; DEL PAPA, M.; GARCÍA GURAIEB, S.; ARREGUI, M.J. y NEGRO, C. 2007. Human taphonomy in Southern Patagonia: a view from the Salitroso Lake basin (Santa Cruz, Argentina). En *Taphonomy and Archaeozoology in Argentina*, editado por M. Gutiérrez, L. Miotti, G. Barrientos, G. Mengoni y M. Salemme, pp. 187-201. Archaeopress, Oxford.

BAXTER, M.J.; BEARDAH, C.C. y WRIGHT, R.V.S. 1997. Some archaeological applications of Kernel Density Estimates. *Journal of Archaeological Science* 24: 347-354.

BELARDI, J.B. 1992. De lo espacial a lo temporal: explorando distribuciones de artefactos. *Revista de Estudios Regionales* 10: 35-67.

BINFORD, L.R. 1965. Archaeological Systematics and the Study of Culture Process. *American Antiquity* 31 (2): 203-210.

- BINFORD, L.R. 2002. *In pursuit of the past. Decoding the archaeological record*. University of California Press, Berkeley.
- BOBROWSKY, P. y BALL, B.F. 1989. The theory and mechanics of ecological diversity in Archaeology. En *Quantifying diversity in Archaeology*, editado por R.D. Leonard y G.T. Jones, pp. 4-12. Cambridge University Press, Cambridge.
- BORRAZZO, K. 2011. Tafonomía lítica en la estepa patagónica: experimentación y registro arqueológico de superficie. En *Bosques, montañas y cazadores. Investigaciones arqueológicas en Patagonia meridional*, editado por L.A. Borrero y K. Borrazzo, pp. 127-154. CONICET-IMHICIHU, Buenos Aires.
- BORRAZZO, K. y BORRERO, L.A. 2014. Taphonomic and archaeological perspectives from northern Tierra del Fuego, Argentina. *Quaternary International* 373: 96-103.
- BORRERO, L.A. 1982. El concepto de analogía experimental en la investigación arqueológica. *Enfoque Antropológico* 1 (1): 9-10.
- BORRERO, L.A. 2001. Regional Taphonomy: background noise and the integrity of the archaeological record. En *Ethnoarchaeology of Andean South America. Contributions to Archaeological Method and Theory*, editado por L.A. Kuznar, pp. 243-254. International Monographs in Prehistory, Ethnoarchaeological Series 4.
- BORRERO, L.A. 2007. Longitudinal taphonomic studies in Tierra del Fuego, Argentina. En *Taphonomy and Archaeozoology in Argentina*, editado por M. Gutiérrez, L. Miotti, G. Barrientos, G. Mengoni y M. Salemme, pp. 219-233. Archaeopress, Oxford.
- BOW, S.T. 1984. *Pattern recognition*. Marcel Dekker, Nueva York.
- BRANTINGHAM, P.J.; SUROVELL, T.A. y WAGUESPACK, N.M. 2007. Modeling post-depositional mixing of archaeological deposits. *Journal of Anthropological Archaeology* 26(4): 517-540.
- BRIZ, I., ÁLVAREZ, M., BALBO, A., ZURRO, D., MADELLA, M., VILLAGRÁN, X. y FRENCH, C. 2011. Towards high-resolution shell midden archaeology: Experimental and ethnoarchaeology in Tierra del Fuego (Argentina), *Quaternary International* 239(1-2): 125-134.
- BRIZ, I. y ÁLVAREZ, M. 2014. Poblaciones del fin del Mundo: etnografía, etnología y arqueología. En *Tras las huellas de Giacomo Bove en Tierra del Fuego*, editado por I. Briz, L. Vietri, C. Ceotto y M. Álvarez, pp. 63-109. Editorial cultural fueguina, Ushuaia.
- CLAASEN, C.P. 1991. Gender, shellfishing and the shell mound archaic. En *Endgendering Archaeology: Women and Prehistory*, editado por J. Gero y M. W. Conkey, pp. 276-300. Basil Blackwell, Oxford.
- COLONESE, A.C.; VERDÚN-CASTELLÓ, E.; ÁLVAREZ, M.; BRIZ, I.; ZURRO, D. y SALVATELLI, L. 2012. Oxygen isotopic composition of limpet shells from the Beagle Channel: implications for seasonal studies in shell middens of Tierra del Fuego. *Journal of Archaeological Science* 39:1738-1748.
- DORAN, J. y HODSON, F.R. 1975. *Mathematics and Computers in Archaeology*. Edinburgh University Press, Edimburgo.
- ESTÉVEZ, J. y VILA, A. 1996. *Encuentros en los conchales fueguinos*. CSIC, Bellaterra.
- EVANS, S., BRIZ, I., ALVAREZ, M., ROSWELL, K., COLLIER, P., GOODALL, R.N., MULVILLE, J., LACROUTS, A., COLLINS, M. y SPELLER, C. 2015. Using combined biomolecular methods to explore whale exploitation and social aggregation in hunter-gatherer-fisher society in Tierra del Fuego. *Journal of Archaeological Science: Reports*, DOI: 10.1016/j.jasrep.2015.10.025.

- FOUCAULT, M. y MISKOWIEC, J. 1986. Of other spaces. *Diacritics* 16 (1):22-27.
- GUSINDE, M. 1986. *Los indios de Tierra del Fuego*. Centro Argentino de Etnología Americana, Buenos Aires.
- HARVEY, D. 2007. *Espacios del capital: hacia una geografía crítica*. Akal, Madrid.
- HASSAN, F. 1978. Sediments in archaeology: methods and implications for paleoenvironmental and cultural analysis. *Journal of Field Archaeology* 5: 197-213.
- HODDER, I. y ORTON, C. 1980. *Spatial Analysis in Archaeology*. Cambridge University Press, Cambridge.
- KAUFMANN, C.A. y GUTIÉRREZ, M.A. 2004. Dispersión potencial de huesos de guanaco (*Lama guanicoe*) en medios fluviales y lacustres. En *Aproximaciones contemporáneas a la Arqueología Pampeana. Perspectivas teóricas, metodológicas, analíticas y casos de estudio*, editado por G. Martínez, M.A. Gutiérrez, R. Curtoni, M. Berón y P. Madrid, pp. 129-148. Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Olavarría.
- KOTZ, S.; BALAKRISHNAN, N. y JOHNSON, N.L. 2000. Bivariate and trivariate normal distributions. En *Continuous Multivariate Distributions 1: Models and Applications*, editado por W. A. Shewhart y S. S. Wilks, pp. 251-348. Wiley, Nueva York.
- LAGUENS, A. 1994. Observación controlada y análisis de procesos de formación en un sitio en el árido del centro de Argentina. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología* 19: 215-255.
- LANATA, J.L. 1996. La diversidad instrumental en el norte de Península Mitre, Tierra del Fuego. *Arqueología* 6: 159-197.
- LEFEBVRE, H. 1991. *The production of Space*. Blackwell, Oxford.
- LLOYD, C. Y ATKINSON, P. 2004. Archaeology and Geostatistics. *Journal of Archaeological Science* 31: 151-165.
- LOTHROP, S. 1928. *The indians of Tierra del Fuego*, Museum of the American Indians, Heye Foundation, Nueva York.
- MARDIA, K.V. 1980. Tests of univariate and multivariate normality. En *Handbook of Statistics*, editado por P. R. Krishnaiah, vol. 1, pp. 279-320. North Holland, Amsterdam.
- MAXIMIANO, A. 2012. Geoestadística y arqueología: una nueva perspectiva analítico-interpretativa en el análisis espacial intra-site. *Analitika. Revista de análisis estadístico* 2 (4):83-95.
- NEGRE, J. 2015. Non-Euclidean distances in Point Pattern Analysis: anisotropic measures for the study of settlement networks in heterogeneous regions. En *Mathematics and Archaeology*, editado por J. A. Barceló y I. Bogdanovic, pp. 377-390. CRC Press, Boca Ratón.
- NEGRE, J. 2015b. Los límites de la Geoestadística en el análisis de patrones de asentamiento y procesos arqueológicos de distribución espacial. En *Arqueología y Tecnologías de la Información Espacial: una perspectiva Ibero-Americana*, editado por A. Maximiano y E. Cerrillo-Cuenca, pp. 88-98. Archaeopress, Oxford.
- NEGRE, J.; ÁLVAREZ, M.; BRIZ, I.; ZURRO, D.; CARO, J. y RUIZ, J. 2015. The influence of spatial demarcations on the modelling of intra-site anthropic markers. An ethno-archaeological case study from Lanashuaia-II, a shell-midden in Tierra del Fuego (Argentina). En *Book of Abstracts of the 43rd International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology*, editado por S. Campana, pp. 198-199. Universidad de Siena, Siena.

- NIJKAMP, P. y REGGIANI, A. 1992. *Interaction, evolution and chaos in space*. Springer, Berlin.
- ORÍA, J., SALEMME, M., SANTIAGO, F., MONTES, A. 2010. Localidad Tres Marías: un caso para evaluar la pérdida de información arqueológica por erosión eólica en la estepa fueguina. *Cazadores-recolectores del Cono Sur* 4: 159-173.
- ORQUERA, L.A., LEGOUPIL, D. y PIANA, E.L. 2011. Littoral adaptation at the southern end of South America. *Quaternary International* 239(1-2): 61-69.
- ORQUERA, L.A. y PIANA, E.L. 1992. Un paso hacia la resolución del palimpsesto. En *Análisis espacial en la arqueología patagónica*, editado por L. Borrero y J. L. Lanata, pp. 21-52. Ayllu, Buenos Aires.
- ORQUERA, L.A. y PIANA, E.L. 1999. *Arqueología del Canal Beagle (Tierra del Fuego, República Argentina)*. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.
- ORQUERA, L.A. y PIANA, E.L. 2009. Sea nomads of the Beagle channel in southernmost South America: over six thousand years of coastal adaptation and stability. *The Journal of Island and Coastal Archaeology* 4 (1):61-81.
- PIANA, E.L., ESTÉVEZ, J. y VILA, A. 2000. Lanashuaia: Un sitio de canoeros del siglo pasado en la costa norte del Canal Beagle. En *Desde el País de los Gigantes: Perspectivas Arqueológicas en Patagonia*, editado por J. Gómez, pp. 455-469. Universidad Nacional de Patagonia Austral, Río Gallegos.
- PIANA, E.L., VILA, A., ORQUERA, L.A. y ESTÉVEZ, J. 1992. Chronicles of Onashaga: Archaeology in the eagle Channel. *Antiquity* 66 (252): 771-783.
- RATHJE, W.L. y MURPHY, C. 2001. *Rubbish! The Archaeology of Garbage*. The University of Arizona Press, Tucson.
- RIPLEY, B. 1981. *Spatial Statistics*. Wiley, Nueva York.
- SÁNCHEZ, J.E. 1991. *Espacio, economía y sociedad*. Siglo XXI, Madrid.
- SANTIAGO, F.C. 2007. Análisis tafonómico en La Arcillosa 2 (Tierra del Fuego, Argentina). *Intersecciones en Antropología* 8: 301-313.
- SANTOS, J.I.; PEREDA, M.; ZURRO, D.; ÁLVAREZ, M.; CARO, J.; GALÁN, J.M. y BRIZ, I. 2015. Effect of resource spatial correlation and hunter-fisher-gatherer mobility on social cooperation in Tierra del Fuego. *PLoS ONE* 10 (4):e0121888.
- SCHIFFER, M.B. 1983. Towards the identification of formation processes. *American Antiquity* 48 (4): 675-706.
- TIVOLI, A.M. y ZANGRANDO, A.F. 2011. Subsistence variations and landscape use among maritime hunter-gatherers. A zooarchaeological analysis from the Beagle Channel (Tierra del Fuego, Argentina). *Journal of Archaeological Science* 38:1148-1156.
- VILA, A. y ESTÉVEZ, J. 2002. Sociedades fueguinas: ¿desapariciones inevitables? En *América Latina, historia y sociedad: una visión interdisciplinaria. Cinco años de Aula Oberta en la UAB*, editado por R. Piqué y M. Ventura, pp. 107-117, Institut Català de Cooperació Iberoamericana / Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.
- VILAR, P. 1980. *Iniciación al vocabulario de análisis histórico*. Crítica, Barcelona.
- WANDSNIDER, L. 1996. Describing and Comparing Archaeological Spatial Structures. *Journal of Archaeological Method and Theory* 3 (4): 319-384.

WÜNSCH, G. 1995. De la articulación espacial del registro arqueológico a la gestión del espacio social: Un ejemplo de aplicación del análisis de las interrelaciones espaciales (ANITES). En *Encuentros en los conchales fueguinos*, coordinado por J. Estévez y A. Vila, pp. 127-142. CSIC-UAB, Barcelona-Madrid.

ZANGRANDO, A.F. 2009. Is fishing intensification a direct route to hunter-gatherer complexity? A case study from the Beagle Channel region (Tierra del Fuego, southern South American). *World Archaeology* 41 (4):589-608.

ZANGRANDO, A. 2009b. *Historia evolutiva y subsistencia de cazadores, recolectores y pescadores marítimos de Tierra del Fuego*, Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.

ZURRO, D.; NEGRE, J.; ÁLVAREZ, M.; BRIZ, I. y CARO, J. 2015. An ethnoarchaeological study on anthropic markers from a shell-midden in Tierra del Fuego: Lanashuaia II. En *Book of Abstracts of the 80th Annual Meeting of the Society for American Archaeology*. Society for American Archaeology, San Francisco